

ÉTUDE DES CANAUX ANAUX DES CONIDAE DU SÉNÉGAL ET LEUR IMPORTANCE DANS LA DÉTERMINATION DES ESPÈCES

Marcel Pin*

AVANT-PROPOS

Le nom même de canal anal (WALLS, 1979) ou de sinus anal (LINDNER, 1976) est une appellation conventionnelle, car, à proprement parler, ce nom ne convient pas vraiment à la partie de la coquille traitée dans cet article.

Ce "canal" est en fait, composé de 2 parties distinctes:

- le "tracé" qui est une empreinte assez bien délimitée, formée par le rebord du manteau;
- la "sortie" qui remonte plus ou moins vers l'épaule et semble correspondre à l'empreinte de l'extrémité antérieure du repli du manteau.

Notre propos actuel n'est pas d'étudier le conduit anal lui-même mais seulement le sillon constitué par ces empreintes, aussi nous ne nous étendrons pas sur l'anatomie propre de l'animal.

Il est cependant à noter que le "tracé" disparaît au fur et à mesure de la croissance de la coquille et qu'il ne demeure visible que dans la partie comprise entre le pied et le muscle rétracteur.

Introduction

Ces dernières années, quelques auteurs ont réalisé des révisions de Conidae, citons particulièrement J. WALLS, 1979 et COOMANS, MOOLENBEEK & WILLS (1979, 1980, 1982, 1985 et 1986) (révision alphabétique en cours de parution).

D'autres on étudié plus particulièrement les espèces africaines, tels que TROVÃO (1975), ROCKEL, ROLÁN & MONTEIRO, (1980) et PETUCH (1975). Aucun de ces auteurs n'a étudié l'incidence du canal anal sur la détermination des espèces.

Seul MATTHES (1985), dans son tableau de détermination, a évoqué l'encoche plus ou moins visible à l'intérieur de l'ouverture sans approfondir son étude.

Lors d'une révision des Cônes du Sénégal, nous avons été amenés à examiner les canaux anaux des 16 espèces vivant dans ces eaux et à les comparer. Nous avons pu nous apercevoir que chaque espèce présentait des caractéristiques différentes permettant de les différencier. Nous avons pu ainsi séparer des espèces proches considérées jusqu'ici comme synonymes.

* B.P. 2393, Dakar, Sénégal

Méthodes

Il n'est pas possible de se faire une idée exacte du canal anal d'un Cône en examinant une coquille intacte même lorsque sa sortie (figure 1) affleure ou dépasse la limite de la lèvre extérieure. Pour la plupart des espèces sénégalaises, cette sortie n'est même pas visible à l'extérieur de l'ouverture. Il a donc fallu casser une bonne partie du dernier tour (figure 2) pour découvrir entièrement le tracé (figure 1) du canal. Pour les espèces les plus communes, nous avons cassé un minimum de 30 spécimens et pour les espèces moins courantes une douzaine de spécimens. Dans la mesure du possible, nous avons choisi des individus de tailles différentes.

Pour chaque espèce, nous avons mesuré: la longueur du canal, sa largeur et sa position par rapport à l'épaule (épaulement).

Il n'a pas toujours été facile de mesurer exactement ces canaux en raison de leur forme, la plupart du temps recourbée vers l'épaule, et de l'imprécision de la base (fig. 1).

En général, on parvient à situer la base en suivant le tracé avec une aiguille très fine, en partant de la sortie vers l'épaule.

La longueur a été mesurée en diagonale par rapport à l'axe de la coquille, de l'extrémité de la sortie à la base (fig. 2) sans tenir compte de l'arrondi, lorsqu'il existe, vers l'épaule.

La largeur est également très difficile à mesurer chez certaines espèces, en raison de l'inclinaison des bords (fig. 3) ou même parfois de l'absence quasi totale du bord supérieur.

L'épaulement (fig. 1) a été mesuré vers la sortie, à la limite de la remontée vers l'épaule.

Observations

Pour chaque espèce nous avons pris en considération: la longueur du canal, sa largeur, le profil de ses bords, son tracé, sa sortie vers l'épaule et la largeur de son épaulement.

1) Longueur du canal. Elle a été comparée à la largeur du dernier tour (L/l_t) et à la hauteur totale de la coquille (L/H).

La largeur du dernier tour a été mesurée sans tenir compte de la partie cassée (fig. 3) à partir du haut de l'ouverture, de telle façon qu'une mesure semblable puisse être mesurée sur une coquille intacte.

2) Largeur du canal. Elle est à peu près identique sur toute la longueur du tracé; elle a été comparée à la hauteur de la coquille (l_c/H). Elle représente selon les espèces 1,22% à 2,55%.

3) Le profil des bords du canal. Le bord inférieur est presque toujours bien marqué. Il peut être plus ou moins évasé, arrondi ou même presque droit (fig. 4). Le bord supérieur est, en général, plus évasé et parfois même à peine marqué ou pas marqué du tout (chez *C. guinaicus* Hwass par exemple).

4) Tracé du canal. Nous avons séparé le tracé lui-même (fig. 1) de la sortie vers l'épaule. Par rapport à l'épaule, il peut être droit, oblique, voire courbe.

En général, il demeure parallèle à l'épaule qui elle-même est plus ou moins épaissie intérieurement et détermine la position du tracé. Lorsque nous parlons d'un tracé oblique, il s'agit d'une position par rapport à l'extérieur de l'épaule ce qui implique donc un épaississement intérieur.

5) Sortie vers l'épaule (fig. 5). Cette partie du canal n'existe pas chez toutes les espèces du Sénégal; elle est très importante et varie considérablement selon les espèces, c'est pourquoi nous avons voulu la traiter séparément en dehors du tracé.

Elle peut demeurer dans le prolongement du tracé, donc droite ou légèrement recourbée. Elle peut également remonter vers l'épaule selon un arrondi plus ou moins prononcé. Elle peut demeurer en deçà de l'ouverture comme c'est le cas pour la plupart de nos espèces.

Elle peut cependant remonter au-delà de l'ouverture comme c'est le cas pour 3 espèces. Elle peut être de la même largeur que le canal, ou se retrécir ou encore ne présenter que des traces plus ou moins superficielles et/ou confuses.

6) Epaulement (ep) (fig. 1). C'est la partie située entre le bord supérieur du canal et la partie interne de l'épaule.

Il s'agit en général d'un renflement, dont la partie inférieure est limitée par le bord supérieur du canal.

Chez certains individus, le bord supérieur du canal n'est pas bien délimité et l'épaulement semble descendre jusqu'au bord inférieur du canal.

Sa largeur est très variable; selon les espèces, elle varie de 1,36 à 3,93 fois la largeur du canal (ep/lc). Elle représente également un élément intéressant de comparaison du fait de ses dimensions à peu près constantes pour chaque espèce.

Comme pour les coquilles, nous avons comparé chaque espèce avec les espèces proches (quand cela était le cas).

Deux espèces ont des canaux très longs atteignant presque les 2/3 de la largeur du dernier tour (mesuré sans tenir compte de l'ouverture déjà cassée pour examiner le canal). Il s'agit de *C. bruguieresii* Kiener 1845 (L/lc = 0,618) et *C. pulcher* Lightfoot 1786 (L/lc = 0,606).

Chez cinq autres espèces ils atteignent ou dépassent la moitié de cette largeur. Il s'agit de *C. cloveri* Walls, 1978 (0,579); *C. tabidus* Reeve, 1845 (0,571), *C. mercator* Linné, 1758 (0,564), *C. genuanus* Linné, 1758 (0,532) et *C. belairensis* Pin et Leung Tack, 1989 (0,500).

Chez les 7 autres espèces examinées, la longueur est inférieure à la moitié de la largeur de la coquille:

*C. sp.** L/lc = 0,482, *C. mediterraneus* Hwass, 1792 (0,467), *C. hybridus* Kiener, 1845 (0,460), *C. ambiguus* Reeve, 1845 (0,454), *C. lamarckii* Kiener, 1845 (0,452), *C. guinaicus* Hwass, 1792 (0,409), *C. unifasciatus* Kiener, 1845 (0,388) chez lequel il est particulièrement court.

* Tout le long de ce travail, nous désignerons par "*Conus sp.*" une certaine espèce dont la description est maintenant sous presse (Bull. Mus. Hist. Nat. Paris)

La largeur du canal est remarquable chez *C. lamarckii* (2,55% de la hauteur totale de la coquille). Elle est plus ou moins égale à 2% de cette hauteur chez 9 espèces:

C. ambiguus: 2,14%, *C. belairensis*: 2,10%, *C. sp.*: 2,09%, *C. mediterraneus*: 2,02%, *C. unifasciatus*: 1,98%, *C. cloveri*: 1,95%, *C. hybridus*: 1,93%, *C. mercator*: 1,89% et *C. bruguieresii*: 1,81%.

Elle est un peu plus étroite chez *C. ermineus*: 1,71%, *C. tabidus*: 1,69%, *C. guinaicus*: 1,68%.

Elle est beaucoup plus étroite chez *C. genuanus*: 1,26% et *C. pulcher*: 1,22%.

Les bords sont correctement marqués chez la plupart de nos espèces tout au moins en ce qui concerne le bord inférieur.

Le bord supérieur est parfois à peine marqué, ou même pas marqué du tout en particulier chez *C. mercator* et surtout chez *C. guinaicus*.

Ils peuvent être bien parallèles et identiques, c'est le cas pour *C. mediterraneus* et *C. bruguieresii* et, à un degré moindre, pour *C. pulcher*.

Ils sont évasés ou très évasés chez *C. belairensis*, *C. genuanus*, *C. guinaicus*, *C. hybridus*, *C. mercator* et *C. lamarckii*.

Ils sont peu évasés chez *C. tabidus* et *C. unifasciatus*. Ils sont plutôt arrondis chez *C. cloveri*, *C. ambiguus*, et *C. mediterraneus*.

Le tracé est en général parallèle à l'épaule, elle-même plus ou moins épaissie intérieurement. Il est donc droit ou légèrement oblique par rapport à la disposition de l'épaule. Il est plutôt légèrement oblique chez *C. bruguieresii*, *C. belairensis*, *C. ermineus* et *C. mediterraneus*.

Il est nettement oblique chez *C. cloveri*, *C. tabidus* et *C. unifasciatus*.

Pour toutes les autres espèces, il demeure presque droit sauf épaississement exceptionnel de l'épaule.

La sortie forme une courbe vers l'ouverture et remonte jusqu'à l'épaule sauf chez *C. genuanus* et *C. pulcher* où elle demeure dans le prolongement droit du tracé.

Elle est plus ou moins nette, superficielle, confuse ou se rétrécit vers l'épaule.

Elle est nette et de même largeur que le tracé chez *C. cloveri*, *C. bruguieresii*, *C. ambiguus*, *C. mediterraneus* et *C. unifasciatus*.

Elle est confuse et ou superficielle chez *C. ermineus*, *C. genuanus*, *C. hybridus*, *C. sp.*, *C. pulcher*, *C. tabidus* et *C. mercator*.

Elle se rétrécit vers l'épaule chez *C. guinaicus* et *C. lamarckii*. Elle est bien visible au-delà de l'ouverture chez *C. cloveri*, *C. belairensis* et *C. bruguieresii* ainsi qu'à un degré moindre chez *C. unifasciatus*.

Pour la plupart des autres espèces, elle n'est même pas visible ou alors très peu visible à l'intérieur de l'ouverture.

En l'absence de remontée vers l'épaule, seul le tracé lui-même est plus ou moins distinct à quelque distance de l'ouverture.

L'épaulement varie également selon les espèces. Sa largeur s'étale de 1,16 à 3,93 fois la largeur du canal.

Il est très large chez *C. pulcher*, presque 4 fois la largeur du canal (3,93) et large chez *C. genuanus* (2,68) et *C. guinaicus* (2,53).

Il est d'environ le double de la largeur du canal chez *C. tabidus* (2,25), *C. mediterraneus* (2,01), *C. mercator* (2,00), *C. hybridus* (1,98), *C. ermineus* (1,88), *C. cloveri* (1,82), *C. belairensis* (1,77), *C. sp.* (1,77) et *C. ambiguus* (1,59).

Il est une fois et demi la largeur du canal chez *C. lamarckii* (1,65), *C. unifasciatus* (1,36), et *C. bruguieresi* (1,48).

Il est le moins large chez *C. echinophilus* (1,16).

La profondeur du canal n'a pu être mesurée, l'inclinaison des bords lui donne une impression de profondeur s'ils sont resserrés ou de largeur s'ils sont évasés.

Considérés isolément, les éléments de comparaison ne sont pas toujours significatifs.

Par exemple, pour *C. mediterraneus* et *C. hybridus* le rapport L/lt représente 0,467 et 0,460 et la largeur du canal 2,02% et 1,93% de la hauteur totale de la coquille. Par contre, le tracé est toujours régulier chez *C. mediterraneus* montrant des bords arrondis et à peu près identiques, alors que chez *C. hybridus*, il présente des bords irréguliers.

La sortie est très nette chez *C. mediterraneus* et très confuse et superficielle chez *C. hybridus*.

Pour *C. mercator* et *C. cloveri*, la longueur du canal est presque similaire: L/lt = 0,564 pour *C. mercator* et 0,579 pour *C. cloveri*, mais le tracé de *C. cloveri* est plutôt oblique par rapport à l'épaule alors qu'il est droit chez *C. mercator*; la sortie est nette chez *C. cloveri* où elle remonte régulièrement vers l'épaule alors que chez *C. mercator*, elle est presque toujours confuse et superficielle.

Par contre, pour certaines espèces proches, les mensurations peuvent suffire à les différencier: exemple: *C. mercator* et *C. lamarckii*.

Chez *C. mercator*, L/lt = 0,564, alors qu'il n'est que de 0,452 chez *C. lamarckii*.

Il en est de même pour *C. mercator* (0,564) et *C. unifasciatus* (0,388).

La largeur du canal est aussi significative. Par exemple, elle représente 2,55% de la hauteur de la coquille chez *C. lamarckii* et seulement 1,89% chez *C. mercator*.

Cette largeur montre des rapports lc/H de 2,14% pour *C. ambiguus* et 1,69% pour *C. tabidus*.

C. bruguieresi, souvent mis en synonymie de *C. hybridus* montre un canal représentant L/lt = 0,618 alors que chez *C. hybridus*, ce même rapport est de 0,460.

La largeur de l'épaulement (ep/lc) représente 2 fois (2,00) la largeur du canal chez *C. mercator* et seulement 1,65 fois chez *C. lamarckii*. Elle représente 2 fois (1,98) la largeur du canal chez *C. hybridus* et seulement 1,48 fois chez *C. bruguieresi*.

Elle est plus de 2 fois (2,25) chez *C. tabidus* et seulement 1,59 fois chez *C. ambiguus*.

En conclusion, nous considérons donc que chaque espèce de cône présente un canal montrant des caractéristiques différentes, qui, bien souvent, peuvent être suffisantes pour permettre une nette séparation des espèces.

Les radiographies que nous avons effectuées ne permettent pas de se faire une idée suffisante de ces canaux. A l'image, apparaît seulement l'encoche proche de l'ouverture, lorsqu'elle existe. Cette encoche représente le plus souvent la fin du tracé et non pas l'empreinte de la sortie vers l'épaule.

Dans l'immédiat, la seule méthode possible pour nous permettre d'examiner ces canaux était de casser les coquilles pour découvrir entièrement le tracé et la sortie.

Nous espérons cependant qu'une méthode moins empirique pourra être trouvée évitant ainsi l'obligation de casser de trop nombreux spécimens.

Malgré cet aspect empirique, nous espérons que notre étude, qui a donné des résultats intéressants pour les espèces sénégalaises, pourra être appliquée à d'autres populations avec les mêmes résultats.

C. ambiguus Reeve 1844

(Figs. 19, 34)

Synonyme: *C. gernanti* Petuch 1975.

Matériel examiné: 35 spécimens. Mbour, 30/40 m.

Description

Canal assez court et relativement large. Sa longueur représente un peu plus de la moitié de la largeur du dernier tour, mesurée lèvre cassée soit 0,454 et 0,215 de la hauteur totale de la coquille. Sa largeur est l'une des plus importantes parmi les 16 espèces sénégalaises soit 2,14% de la hauteur de la coquille. La base est à peine soulignée. La sortie remonte assez nettement vers l'épaule selon un angle assez ouvert, elle atteint parfois la limite de l'épaule et de la lèvre. Le tracé est droit ou légèrement oblique. Les bords sont bien marqués, moyennement évasés. L'épaulement atteint seulement une fois et demi la largeur du canal soit, en moyenne, 1,59%. La coloration est blanche brillante comme l'intérieur de la coquille. Sur une coquille intacte, on peut apercevoir le canal à quelque distance de la lèvre extérieure mais la sortie n'est pas visible.

Caractéristiques principales:

- canal moyennement long mais large,
- bords évasés mais bien marqués,
- remontée assez nette vers l'épaule.

Discussion

C. ambiguus ne peut être comparé qu'à *C. tabidus* Reeve avec lequel il peut parfois être confondu. Les canaux anaux de ces 2 espèces varient considérablement, celui de *C. tabidus* est long et étroit, celui de *C. ambiguus* est plus court et plus large.

Longueur: *C. tabidus* 0,571 de la largeur du dernier tour.
C. ambiguus 0,454 de la largeur du dernier tour.
 Largeur: *C. tabidus* 1,69% de la hauteur de la coquille.
C. ambiguus 2,14% de la hauteur de la coquille.

L'épaulement représente 1,59 fois la largeur du canal chez *C. ambiguus* et 2,25 fois chez *C. tabidus*. Le tracé est nettement oblique chez *C. tabidus* et droit ou légèrement oblique chez *C. ambiguus*. La sortie remonte vers l'épaule selon un arrondi régulier chez *C. ambiguus* alors que chez *C. tabidus* elle demeure le plus souvent dans le prolongement oblique du tracé. Toutes ces différences démontrent, s'il en était besoin, que *C. ambiguus* et *C. tabidus* sont 2 espèces valides bien différentes.

C. belairensis Pin & Leung Tack, 1989

(Figs. 12, 27, 43)

Matériel examiné: 30 spécimens. Dakar Bel-Air, marée basse.

Description

Canal moyennement long, représentant la moitié de la largeur du dernier tout, soit 0,500 et 0,240 de la hauteur de la coquille. La largeur est relativement importante: 2,10% de la hauteur (l'espèce la plus large représente 2,55% et la plus étroite 1,22%). La base est assez bien marquée. La sortie remonte vers l'épaule et au-delà selon un angle très ouvert. Elle est très nette, de la même largeur que le tracé et forme, le plus souvent, une tache arrondie bien visible, même à l'extérieur de l'ouverture. Le tracé est légèrement oblique ou concave. Les bords sont très bien marqués, moyennement évasés. L'épaulement n'atteint pas le double de la largeur du canal (1,77 fois). La coloration est marron clair. Sur une coquille intacte, la sortie est bien visible, à la limite et même au-delà de la lèvre.

Caractéristiques principales

- canal large et moyennement long,
- bords bien marqués,
- tracé légèrement oblique,
- remontée très nette vers l'épaule.

Discussion

Certains spécimens de *C. belairensis* pourraient être confondus avec *C. mercator* ou avec *C. lamarckii* ou même avec *C. unifasciatus*. Or les canaux anaux de ces 4 espèces présentent des caractéristiques bien différentes.

Mensurations:

	L/lt	lc/H	ep/lc
<i>C. belairensis</i>	0,500	2,10%	1,77
<i>C. mercator</i>	0,564	1,89%	2,00
<i>C. lamarckii</i>	0,452	2,55%	1,65
<i>C. unifasciatus</i>	0,388	1,98%	1,36

De *C. mercator*, il diffère par sa taille plus courte et sa largeur plus importante; par sa base beaucoup mieux marquée; par ses bords assez nets et moyennement évasés alors qu'ils sont nettement moins marqués et plus évasés chez *C. mercator*; par son tracé plutôt oblique et droit ou légèrement oblique chez *C. mercator* et surtout par sa remontée nette et régulière vers l'épaule alors que chez *C. mercator* elle est faible, confuse et/ou superficielle. Sur une coquille intacte de *C. mercator* seul le tracé du canal est visible alors que chez *C. belairensis*, la sortie est très nettement visible, parfois même, à l'extérieur de l'ouverture.

De *C. lamarckii*, il diffère surtout par sa remontée vers l'épaule; l'angle est beaucoup plus ouvert chez *C. belairensis*, la sortie dépasse la hauteur de l'épaule alors qu'elle ne l'atteint qu'à peine chez *C. lamarckii* où elle n'est pas visible au-delà de l'ouverture comme chez *C. belairensis*.

Il en diffère également par sa taille plus importante et sa largeur nettement plus étroite. Il diffère également de *C. unifasciatus* par sa taille très nettement supérieure et son épaulement beaucoup plus large. Son tracé est légèrement oblique alors qu'il est nettement oblique chez *C. unifasciatus*. L'angle de la remontée vers l'épaule est très ouvert mais chez *C. unifasciatus* il est le plus souvent dans le prolongement oblique du tracé.

Toutes ces différences entre ces 4 espèces sont à peu près constantes et semblent largement suffisantes pour les séparer; elles sont d'ailleurs confirmées par l'examen des coquilles et de leur radula respectives.

C. belairensis aurait dû également être comparé à *C. taslei* Kiener mais cette dernière espèce ne paraît pas exister au Sénégal, tout au moins par rapport à l'holotype de KIENER que nous avons eu la possibilité d'examiner au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, grâce à l'obligeance de MR GEORGES RICHARD. En attendant que cette comparaison puisse être effectuée nous considérons *C. belairensis* comme une espèce parfaitement valide trop différente de *C. mercator*, de *C. lamarckii* et de *C. unifasciatus* pour être rattachée à l'une des trois.

C. bruguiersi Kiener 1845

(Figs. 18, 33, 49)

Synonyme: "*C. bruguieri*" Kiener 1845

"*C. bruguiersi*" Kiener 1845

C. adansoni Lamark 1810

Matériel examiné: 25 spécimens, Yoff, marée basse.

Description

Canal très long occupant presque les 2/3 de la largeur du dernier tour, soit 0,618 et 0,266 de la hauteur de la coquille. Parmi les Cones du Sénégal, c'est l'espèce qui possède le canal le plus long. La largeur occupe 1,81% de la hauteur totale de la coquille (2,55% pour l'espèce possédant le canal le plus large et 1,22% pour la plus étroite). La base est assez confuse. La sortie remonte presque toujours nettement jusqu'à la hauteur de l'épaule et sa largeur est la même que elle du tracé.

L'angle de la remontée vers l'épaule est, en général, très ouvert. Le tracé est plutôt oblique. Les bords sont très nets, moyennement évasés. L'épaule est étroite et ne représente que 1,48 fois la largeur du canal. La coloration est marron se détachant sur le bleu de l'intérieur de la coquille. Sur une coquille intacte, on peut apercevoir la sortie, juste à la hauteur de l'épaule, à la limite de la lèvre extérieure. Elle se traduit souvent, chez les individus adultes, par une large tache marron.

Caractéristiques principales:

- canal très long,
- épaule étroite,
- sortie très nettement visible.

Discussion

C. bruguierei a presque toujours été considéré comme un synonyme de *C. hybridus* (*C. mediterraneus* ou *C. ventricosus* des auteurs).

Or, les canaux anaux de ces 3 espèces présentent des caractéristiques bien différentes:

Mensurations:

	L/lt	lc/H	ep/lc
<i>C. bruguierei</i>	0,618	1,81%	1,46
<i>C. mediterraneus</i>	0,467	2,02%	2,01
<i>C. hybridus</i>	0,460	1,93%	1,98

Le canal de *C. bruguierei* est beaucoup plus long, moins large et son épaule est nettement moins importante.

La sortie vers l'épaule est nette mais peu profonde chez *C. mediterraneus*, presque toujours confuse chez *C. hybridus* et très nette et relativement profonde chez *C. bruguierei* où elle est bien visible à la limite de l'ouverture ce qui n'est jamais le cas pour *C. mediterraneus* et *C. hybridus*.

Les bords sont très nets chez *C. bruguierei*, nets chez *C. mediterraneus* mais à peine marqués, et évasés ou très évasés et irréguliers chez *C. hybridus*.

Ces différences, toujours constantes, seraient suffisantes pour séparer ces 3 espèces même si d'autres caractères des coquilles, des radulae ou des columelles ne confirmaient pas l'identité propre de *C. bruguierei*, *C. mediterraneus* et *C. hybridus*. Nous considérons donc *C. bruguierei* comme une espèce parfaitement valide.

C. cloveri Walls 1978

(Figs. 14, 29, 45)

Synonyme: *C. soaresi* Trovão 1978.

Matériel examiné: 12 spécimens. Almadies et Ndeyane, marée basse. Phare des Almadies — 2/3 m.

Description

Canal assez long représentant plus de la moitié de la largeur du dernier tour, soit 0,579 et 0,273 de la hauteur totale de la coquille. La largeur est moyenne soit 1,95% de la hauteur. La base est correctement marquée. La sortie remonte vers

l'épaule jusqu'à la limite de la lèvre extérieure selon un arrondi régulier. Le tracé est, en général, assez oblique. Les bords sont bien marqués, nettement arrondis, le bord inférieur plus franc que le bord supérieur. L'épaulement n'atteint pas tout à fait le double de la largeur du canal, soit 1,80 fois. La coloration est blanche brillante comme l'intérieur de la coquille. Sur une coquille intacte, la sortie est bien visible, formant parfois une tache assez nette juste à la limite de la lèvre extérieure.

Caractéristiques principales:

- canal long,
- tracé oblique,
- bords arrondis,
- sortie bien visible à l'extérieur de l'ouverture.

Discussion

C. cloveri peut assez facilement être confondu avec certaines variétés de *C. mercator*. Les canaux anaux respectifs de ces 2 espèces ont sensiblement les mêmes mensurations:

	L/lt	lc/H	ep/lc
<i>C. mercator</i>	0,564	1,89%	2,00
<i>C. cloveri</i>	0,579	1,95%	1,82

Ils diffèrent principalement par leurs tracés et la remontée vers l'épaule.

Le tracé, oblique chez *C. cloveri* est droit ou légèrement oblique chez *C. mercator*. La sortie, remontant vers l'épaule est assez nette chez *C. cloveri*, où l'on peut même l'apercevoir au-delà de la lèvre, ce qui n'est jamais le cas chez *C. mercator* où elle ne remonte que confusément et superficiellement. Les bords, très évasés chez *C. mercator* sont arrondis chez *C. cloveri*.

Ces différences sont constantes et suffiraient par elles-mêmes pour séparer ces 2 espèces s'il n'existait également d'importantes différences entre les coquilles et les radulae. Nous estimons que *C. cloveri* est une espèce parfaitement valide bien différente de *C. mercator*.

C. ermineus Born 1778

(Figs. 16, 31, 47)

Synonyme: *C. testudinarius* Hwass in Bruguière 1792.

Matériel examiné: 12 spécimens. Baie de Hann, 10/20 m.

Description

Canal relativement court, sa longueur représentant moins de la moitié de la largeur du dernier tour, soit 0,446 et 0,206 de la hauteur totale de la coquille. Sa largeur est de 1,71% de la hauteur (2,55% pour l'espèce la plus large et 1,16% pour la plus étroite). La base est assez bien marquée. La sortie remonte faiblement vers l'épaule selon un angle très ouvert; elle est très rarement bien marquée. Le tracé est plus ou moins oblique ou parfois concave. Les bords sont assez bien marqués, moyennement évasés. L'épaulement n'atteint pas tout à fait le double de la largeur du canal soit 1,88 fois. La coloration est blanche ou marron très clair. Sur une coquille

intacte, la sortie vers l'épaule est à peine visible, mais le trace est assez nettement aperçu tout près de la limite de la lèvre.

Caractéristiques principales:

- canal court et peu élargi,
- bords bien marqués,
- sortie assez faible vers l'épaule.

Discussion

Le canal de *C. ermineus* est assez proche de ceux de *C. sp.* et de *C. guinaicus*. Comparativement à *C. sp.*, il est légèrement plus court; sa largeur est également moindre.

Vis-à-vis de *C. guinaicus*, il est plus long et moins large.

	L/lt	lc/H	ep/lc
<i>C. ermineus</i>	0,446	1,71%	1,88
<i>C. sp.</i>	0,482	2,09%	1,77
<i>C. guinaicus</i>	0,409	1,92%	2,53

Son tracé est plutôt oblique alors qu'il est plutôt droit chez *C. sp.* et droit ou légèrement oblique chez *C. guinaicus*. Sa sortie remonte jusqu'à la hauteur de l'épaule ce qui n'est pas le cas chez *C. sp.* où elle est d'ailleurs plus confuse. Chez *C. guinaicus*, cette remontée vers l'épaule est toujours très nette et va en se retrécissant. L'épaulement est nettement plus large chez *C. guinaicus*.

C. genuanus Linné 1758

(Figs. 7, 22, 38)

Matériel examiné: 33 spécimens. Baie de Gorée et Casamance, 10/20 m.

Description

Canal relativement long et étroit. La longueur représente un peu plus de la moitié de la largeur du dernier tour, soit 0,532 et 0,274 de la hauteur totale de la coquille. La largeur relative est l'une des plus étroites de tous les cones sénégalais soit 1,26% de la hauteur de la coquille (la plus grande largeur est de 2,55% et la plus petite 1,22%). La base est assez peu marquée. La sortie vers l'épaule est très confuse, presque jamais nette. Le tracé est, en général, droit, bien parallèle à l'épaule. Il est parfois, mais très rarement, légèrement courbe vers la sortie. Les bords sont assez mal définis particulièrement le bord supérieur. Ils sont, en général, très évasés. L'épaulement est large, représentant presque 3 fois la largeur du canal soit en moyenne 2,68 fois. La coloration est blanche brillante. Sur une coquille intacte, on aperçoit à peine le canal assez loin sous l'épaule; la sortie demeure invisible.

Caractéristiques principales:

- canal long et étroit,
- tracé droit,
- bords peu marqués,
- remontée vers l'épaule très confuse.

Discussion

C. genuanus ne peut être comparé à aucun autre Cône sénégalais. Son canal anal se rapproche un peu de celui de *C. pulcher* dont il diffère cependant par sa taille relative plus courte: 0,532 de la largeur du dernier tour contre 0,606 pour *C. pulcher*.

Il en diffère également par ses bords nettement moins bien marqués.

Il est à noter que *C. genuanus* et *C. pulcher* montrent tous deux les canaux anaux les moins larges: 1,26% de la hauteur de la coquille pour *C. genuanus* et 1,22% pour *C. pulcher*. En comparaison, le canal le plus large, celui de *C. lamarc-kii* représente 2,55% de la hauteur.

C. guinaicus Hwass in Bruguière 1792

(Figs. 10, 25, 41)

Matériel examiné: 40 spécimens. Ndeyane, marée basse.

Description

Canal relativement court n'occupant pas la moitié de la largeur du dernier tour, soit 0,409 et 0,194 de la hauteur totale de la coquille (plus de 0,600 pour l'espèce possédant le plus long canal et 0,388 pour la plus petite). La largeur est relativement peu importante: 1,68% de la hauteur de la coquille (2,55% pour l'espèce possédant le canal le plus large et 1,22% pour la plus étroite). La base est assez indistincte. La sortie est bien nette, remontant jusqu'à la hauteur de l'épaule selon un angle bien ouvert. En général, elle se rétrécit en s'approchant de l'épaule et se termine en forme de lame de couteau. Le tracé est droit ou, le plus souvent, légèrement oblique. Ses bords sont évasés ou très évasés. Le bord supérieur est très peu marqué et même parfois, pas du tout. L'épaulement atteint plus du double de la largeur du canal soit 2,53 fois. La coloration est marron clair se détachant bien sur le fond blanc violacé de l'intérieur de la coquille. Sur une coquille intacte, on peut apercevoir la sortie à quelque distance de la lèvre.

Caractéristique principales:

- canal court,
- bords peu marqués, bien évasés,
- sortie se rétrécissant en remontant vers l'épaule.

Discussion

Le canal anal de *C. guinaicus* permet de séparer assez nettement cette espèce de *C. hybridus* et de *C. mediterraneus*.

	L/lt	lc/H	ep/lc
<i>C. guinaicus</i>	0,409	1,68%	2,53
<i>C. hybridus</i>	0,460	1,93%	1,98
<i>C. mediterraneus</i>	0,467	2,02%	2,01

Le canal de *C. guinaicus* est donc nettement moins long et moins large et l'épaulement est beaucoup plus large que chez les 2 autres espèces. Ses bords sont plus évasés et ses limites plus indistinctes. Chez *C. mediterraneus*, le canal est très

superficiel mais ses 2 bords sont bien marqués et semblables. Chez *C. hybridus*, le bord inférieur est également évasé ou très évasé mais le bord supérieur est toujours correctement souligné.

La sortie vers l'épaule diffère considérablement:

- chez *C. guinaicus*, elle est nette et va en se rétrécissant;
- chez *C. mediterraneus*, elle demeure de la même largeur que le tracé;
- chez *C. hybridus*, elle est très confuse, étroite, superficielle ou même parfois totalement absente. Ces caractères sont quasi constantes chez ces 3 espèces, et le nombre d'individus examinés soit 40 pour *C. guinaicus*, 17 pour *C. mediterraneus* et 35 pour *C. hybridus*, permet de conclure qu'il s'agit bien de 3 espèces différentes.

C. hybridus Kiener 1845

(Figs. 9, 24, 40)

Matériel examiné: 35 spécimens. Yoff, Almadies et Fann, marée basse,

Description

Canal de longueur moyenne, n'occupant qu'un peu moins de la moitié de la largeur du dernier tour, soit 0,460 et 0,210 de la hauteur totale de la coquille. La largeur est relativement importante: 1,93% de la hauteur (l'espèce possédant le canal le plus large représente 2,55% et la plus étroite 1,22%). La base est correctement marquée. La sortie remonte très confusément vers l'épaule. Elle est très étroite ou très superficielle et, bien souvent, n'est même pas visible à l'oeil nu. Le tracé est droit ou légèrement oblique. Les bords sont évasés ou très évasés mais presque toujours bien délimités en ce qui concerne le bord supérieur. L'épaulement est le double de la largeur du canal (soit 1,98 fois). La coloration est marron clair se détachant sur un fond blanc violacé. Sur une coquille intacte, la sortie n'est pas visible, mais le tracé peut être aperçu à l'intérieur de l'ouverture, à quelque distance de la lèvre.

Caractéristiques principales.

- canal moyennement long et relativement large,
- bords évasés mais bien marqués,
- sortie vers l'épaule très confuse.

Discussion

Par ses mensurations, le canal de *C. hybridus* se rapproche assez de celui de *C. mediterraneus* mais le distingue nettement de *C. guinaicus*.

	L/lc	lc/H	ep/lc
<i>C. hybridus</i>	0,460	1,93%	1,98
<i>C. mediterraneus</i>	0,467	2,02%	2,01
<i>C. guinaicus</i>	0,409	1,68%	2,53

La remontée vers l'épaule diffère nettement de celles des 2 autres espèces:

- chez *C. hybridus*, elle est très confuse, superficielle ou très étroite;
- chez *C. mediterraneus*, elle est nette jusqu'à la hauteur de l'épaule et sa largeur est équivalente à celle du tracé;

— chez *C. guinaicus*, elle est nette mais va en se rétrécissant, telle une lame du couteau.

Les bords diffèrent également:

— chez *C. hybridus*, ils sont évasés ou très évasés, mais le bord supérieur est toujours correctement marqué;

— chez *C. mediterraneus*, ils sont nets mais peu marqués, pratiquement semblables;

— chez *C. guinaicus*, ils sont moins réguliers, évasés ou très évasés pour le bord inférieur et encore plus évasés et même parfois à peine marqués pour le bord supérieur.

Le canal de *C. hybridus* diffère également de celui de *C. bruguieresi*. Il est nettement plus court: 0,460 de la largeur du dernier tour contre 0,618 pour *C. bruguieresi*. Sa sortie est confuse alors qu'elle est toujours très nette chez *C. bruguieresi*. Ses bords sont évasés ou très évasés alors qu'ils le sont à peine chez *C. bruguieresi*. Les différences relevées entre les canaux anaux de *C. hybridus*, *C. mediterraneus*, *C. guinaicus* et *C. bruguieresi* sont suffisamment importantes et constantes pour considérer qu'il s'agit bien d'espèces séparés et valides.

C. lamarckii Kiener 1845

(Figs. 15, 30, 46)

Matériel examiné: 53 spécimens. Dakar (Bel Air), Somone et Pointe Sarène, marée basse.

Description

Canal large et moyennement long. La longueur occupe un peu moins de la moitié de la largeur du dernier tour, soit 0,452 et 0,217 de la hauteur de la coquille. La largeur (2,55% de la hauteur) est la plus importante de toutes les espèces sénégalaises. La base est relativement bien marquée. La sortie remonte nettement vers l'épaule et en atteint la limite sans la dépasser, elle va en se rétrécissant vers l'épaule, son angle est assez ouvert. Le tracé est droit ou légèrement oblique. Les bords sont évasés ou très évasés mais presque toujours bien nets y compris le bord supérieur. L'épaulement est assez large représentant 1,65 fois la largeur du canal. La coloration est marron crème, se détachant sur un fond violacé. Sur une coquille intacte on aperçoit assez nettement la sortie, remontant vers l'épaule, à l'intérieur de l'ouverture.

Caractéristiques principales:

- canal large et moyennement long,
- bords bien marqués,
- sortie nette et profonde vers l'épaule.

Discussion

C. lamarckii a toujours été considéré jusqu'ici comme un synonyme de *C. mercator*. Or les canaux anaux de ces 2 espèces diffèrent considérablement y compris par leurs mensurations:

	L/lt	lc/H	ep/lc
<i>C. lamarckii</i>	0,452	2,55%	1,65
<i>C. mercator</i>	0,564	1,89%	2,00

Le canal anal de *C. lamarckii* est donc beaucoup plus court et beaucoup plus large. L'épaule est plus importante chez *C. mercator*.

Les bords sont toujours mieux marqués chez *C. lamarckii* et le canal lui-même est plus profond. La sortie vers l'épaule, nette et profonde chez *C. lamarckii* est confuse, superficielle ou très étroite chez *C. mercator*.

Il diffère également de *C. belairensis*.

La sortie chez *C. belairensis* dépasse nettement la hauteur de l'épaule et est même bien visible à l'extérieur de l'ouverture, ce qui n'est jamais le cas chez *C. lamarckii*. Il en diffère également par sa longueur moins importante: 0,452 contre 0,500 à *C. belairensis* et sa largeur: 2,55% contre 2,10% à *C. belairensis*.

L'angle de la remontée vers l'épaule est beaucoup plus ouvert chez *C. belairensis* qui possède également un tracé légèrement plus oblique.

Le nombre des individus examinés: 53 pour *C. lamarckii*, 30 pour *C. belairensis* et 33 pour *C. mercator* a permis d'observer une constance certaine dans les différences relevées et ceci nous permet de croire que *C. lamarckii* est bien une espèce valide.

C. mediterraneus Hwass in Bruguiere 1792

(Figs. 8, 23, 39)

Matériel examiné: 17 spécimens: Dakar (Fann), Pointe Sarène, marée basse

Description

Canal moyennement long occupant un peu moins de la moitié de la largeur du dernier tour, soit 0,467 et 0,214 de la hauteur totale de la coquille. La largeur est relativement importante: 2,02% de la hauteur de la coquille (2,55% pour l'espèce la plus large et 1,22% pour la plus étroite). La base est relativement nette. La sortie est bien nette, remontant vers l'épaule selon un angle presque droit; elle demeure aussi large que le tracé lui-même. Le tracé est presque toujours légèrement oblique. Les bords sont peu marqués, mais bien visibles tous les deux, pratiquement identiques et bien parallèles. L'épaule est le double de la largeur du canal soit 2,01 fois. La coloration est marron très clair, sauf vers la sortie. Sur une coquille intacte, on aperçoit à peine le canal à l'intérieur de l'ouverture et encore moins la sortie vers l'épaule.

Caractéristiques principales

- canal moyennement long et relativement large,
- remontée bien nette vers l'épaule,
- bords identiques mais peu marqués.

Discussion

Le canal anal de *C. mediterraneus* permet assez aisément de séparer cette espèce de *C. guinaicus* et de *C. hybridus*.

	L/lc	lc/H	ep/lc
<i>C. mediterraneus</i>	0,467	2,02%	2,01
<i>C. guinaicus</i>	0,409	1,68%	2,53
<i>C. hybridus</i>	0,460	1,93%	1,98

C. mediterraneus présente le canal anal le plus large. Ces différences sont particulièrement sensibles vis-à-vis de *C. guinaicus* mais ne le sépareraient pas réellement de *C. hybridus*, si d'autres critères n'intervenaient pas.

1) Bords:

a) *C. mediterraneus*: nets bien que peu accusés, bien parallèles, identiques.

b) *C. guinaicus*: très évasés, délimitant parfois assez mal le tracé.

c) *C. hybridus*: bord inférieur évasé ou très évasé mais bord supérieur toujours correctement souligné.

2) Sortie:

a) *C. mediterraneus*: nette jusqu'à la hauteur de l'épaule, de même largeur que le tracé.

b) *C. guinaicus*: nette mais se rétrécissant en remontant vers l'épaule.

c) *C. hybridus*: confuse, superficielle ou très étroite ou bien absente.

Ces différences sont bien constantes chez ces 3 espèces qui pourtant cohabitent souvent à Dakar où l'on trouve *C. mediterraneus* et *C. hybridus* mais jamais *C. guinaicus* et sur la côte Sud où l'on trouve *C. guinaicus* et *C. mediterraneus* mais jamais *C. hybridus*.

C. bruguiersi a également été considéré comme synonyme de *C. mediterraneus*. Or le canal anal de cette espèce est très différent aussi bien de *C. mediterraneus* que de *C. hybridus*. Il est relativement beaucoup plus long: 0,618 de la largeur du dernier tour contre 0,467 pour *C. mediterraneus* et 0,460 pour *C. hybridus*.

La sortie, remontant vers l'épaule, existe chez les 2 espèces mais elle est beaucoup plus nettement marquée chez *C. bruguiersi*.

Il en est de même pour le canal lui-même qui est assez superficiel chez *C. mediterraneus* et relativement profond chez *C. bruguiersi*. Les bords sont peu évasés chez *C. bruguiersi* alors qu'ils le sont davantage chez *C. mediterraneus* et très évasés chez *C. hybridus*. En raison des caractères de leurs canaux anaux, nous considérons donc *C. mediterraneus*, *C. guinaicus*, *C. hybridus* et *C. bruguiersi* comme des espèces parfaitement valides.

C. mercator Linné 1758

(Figs. 13, 28, 44)

Matériel examiné: 33 spécimens. Yoff, Almadies, marée basse.

Description

Canal relativement long occupant plus de la moitié du dernier tour soit 0,564 et 0,267 de la hauteur totale de la coquille. La largeur représente 1,89% de la hauteur (2,55% pour l'espèce possédant le canal le plus large et 1,22% pour la plus étroite). La base est confuse, très difficile à situer. La sortie remonte vers l'épaule selon un angle très ouvert. Elle est presque toujours très superficielle se détachant à peine de la surface de la coquille. Elle se présente souvent de manière assez confuse, marquée seulement par quelques sillons à peine visibles à l'oeil nu. Le tracé est plutôt droit ou parfois légèrement oblique. Les bords sont évasés ou très évasés. Le bord supérieur n'est souvent marqué que par un très faible bourrelet. L'épaulement représente 2 fois (2,00) la largeur du canal. La coloration est blanche brillante comme l'intérieur de la coquille ou plus rarement violacée ou marron très clair. Sur une coquille intacte, la sortie vers l'épaule n'est pas visible à l'intérieur de l'ouverture mais on peut y apercevoir l'extrémité du tracé.

Caractéristiques principales

- canal long et moyennement large,
- bords peu marqués mais repérables,
- remontée vers l'épaule très confuse.

Discussion

La distribution de *C. mercator* est limitée à la côte Nord de la presque île du Cap-vert et à l'Île de Gorée. Il est totalement absent sur la côte Sud où l'on ne rencontre que *C. lamarckii* à partir de Dakar Bel-Air. Jusqu'ici *C. lamarckii* a toujours été considéré comme une forme de *C. mercator*, or l'examen des canaux anaux nous a révélé des caractères bien différents entre ces 2 espèces.

Mensurations:

	L/lt	lc/H	ep/lc
<i>C. mercator</i>	0,564	1,89%	2,00
<i>C. lamarckii</i>	0,452	2,55%	1,65

Le canal anal de *C. mercator* est donc beaucoup plus long et beaucoup moins large et l'épaulement est notablement plus important que chez *C. lamarckii*.

Les bords sont nettement plus évasés et moins soulignés que chez *C. lamarckii*.

La sortie vers l'épaule est presque toujours nette chez *C. lamarckii* où elle remonte en se rétrécissant alors que chez *C. mercator* elle est confuse ou très étroite mais toujours très superficielle.

Le canal anal de *C. mercator* diffère également de celui de *C. cloveri* bien que leurs mensurations soient assez voisines:

	L/lt	lc/H	ep/lc
<i>C. mercator</i>	0,564	1,89%	2,00
<i>C. cloveri</i>	0,579	1,95%	1,82

Le canal de *C. cloveri* est nettement oblique alors qu'il est droit ou légèrement oblique chez *C. mercator*. Ses bords sont bien arrondis et non pas évasés comme chez *C. mercator*. Sa sortie vers l'épaule est bien marquée alors qu'elle est presque toujours très superficielle et/ou confuse chez *C. mercator*; elle est même parfaite-

ment visible à l'extérieur de l'ouverture, ce qui n'est jamais le cas chez *C. mercator*.

Le canal anal de *C. mercator* est également bien différent de celui de *C. belairensis*.

	L/lt	lc/H	ep/lc
<i>C. mercator</i>	0,564	1,89%	2,00
<i>C. belairensis</i>	0,500	2,10%	1,77

Il est plus long, moins large et l'épaulement est plus important. Le tracé est droit ou légèrement oblique chez *C. mercator* alors qu'il est plutôt oblique chez *C. belairensis*. La base, bien marquée chez *C. belairensis*, est assez indistincte chez *C. mercator*. Les bords sont nettement moins évasés et mieux marqués chez *C. belairensis*.

Enfin et surtout, la sortie, très superficielle et confuse chez *C. mercator*, est toujours très nette chez *C. belairensis* où l'on peut même l'apercevoir au-delà de la lèvre extérieure, ce qui n'est jamais le cas chez *C. mercator*.

Le canal de *C. mercator* diffère aussi de celui de *C. unifasciatus*.

	L/lt	lc/H	ep/lc
<i>C. mercator</i>	0,564	1,89%	2,05
<i>C. unifasciatus</i>	0,388	1,98%	1,36

Sa longueur est beaucoup plus importante ainsi que l'épaulement.

Par contre leurs largeurs sont sensiblement équivalentes.

Le tracé, droit ou légèrement oblique chez *C. mercator*, est nettement oblique chez *C. unifasciatus*. La sortie nette et franche chez *C. unifasciatus* est superficielle et/ou confuse chez *C. mercator*, et elle remonte bien au-delà de l'épaule, ce qui n'est pas le cas chez *C. mercator*.

Les différences constatées entre les canaux anaux de *C. mercator*, *C. lamarckii*, *C. belairensis* et *C. unifasciatus* sont suffisamment importantes pour séparer nettement ces 4 espèces pour lesquelles nous avons examiné respectivement 33 spécimens pour *C. mercator*, 53 spécimens pour *C. lamarckii*, 30 pour *C. belairensis* et 33 pour *C. unifasciatus*.

C. sp.

(Figs. 17, 32, 48)

Matériel examiné: 11 spécimens. Petite Côte, 30/40 m.

Description

Canal relativement court, représentant un peu moins de la moitié de la largeur du dernier tour, soit 0,482 et 0,223 de la hauteur totale du dernier tour. La largeur est assez importante et atteint 2,09% de la hauteur (2,55% pour l'espèce la plus large et 1,22% pour la plus étroite). La base est assez nette. La sortie remonte plutôt faiblement vers l'épaule sans en atteindre la limite, selon un angle très ouvert. Le tracé est droit ou légèrement oblique. Les bords sont assez réguliers, moyennement évasés pour le bord inférieur et parfois presque droit pour le bord supérieur. L'épaulement atteint à peine le double de la largeur du canal soit 1,77 fois. La coloration est blanche comme l'intérieur de la coquille ou parfois légèrement crème.

Sur une coquille intacte, la remontée vers l'épaule n'est pas visible mais on peut apercevoir le tracé à quelque distance de la lèvre.

Caractéristiques principales:

- canal court et large,
- bords correctement marqués,
- sortie restant en deça de l'épaule.

Discussion

Les mensurations du canal de *C. sp.* sont assez semblables à celles de *C. ermineus*. Il est toutefois un peu plus long: 0,482 d la largeur du dernier tour contre 0,446 pour *C. ermineus*. Il est également plus large: 2,09% de la hauteur de la coquille contre 1,71% pour *C. ermineus*. Il en diffère surtout par son tracé plus droit et sa sortie vers l'épaule qui ne remonte que faiblement sans en atteindre la limite comme chez *C. ermineus*. L'angle de la sortie est beaucoup plus ouvert chez *C. ermineus* alors que chez *C. sp.*, il montre un arrondi régulier. Il diffère également du canal de *C. guinaicus* par ses mensurations.

Il est plus long (0,482 contre 0,409 pour *C. guinaicus*) et l'épaulement est nettement moins large (1,77 fois le canal contre 2,53 chez *C. guinaicus*).

Son tracé est droit alors qu'il est plutôt oblique chez *C. guinaicus*.

La remontée vers l'épaule demeure faible, alors qu'elle est nette et va en se rétrécissant chez *C. guinaicus*.

C. pulcher Lighfoot 1786

(Figs. 6, 21, 37)

Synonymes: *C. prometheus* Hwass in Bruguière 1792

C. papilionaceus Hwass in Bruguière 1792

C. byssinus Roding 1798

Matériel examiné: 45 spécimens. Banc de Bel-Air, 5/6 m.

Description

Canal relativement long et étroit. La longueur représente presque les 2/3 de la largeur du dernier tour, soit 0,606 et 0,301 de la hauteur totale de la coquille. La largeur relative est la plus petite de tous les Cones du Sénégal, elle ne représente que 1,22% de la hauteur de la coquille (2,56% pour l'espèce la plus large). La base est assez bien marquée. La sortie esquisse une remontée vers l'épaule, mais demeure toujours très confuse. Le tracé est droit, bien parallèle à l'épaule. Les bords sont bien marqués mais assez évasés. L'épaulement représente 3 ou 4 fois la largeur du canal soit en moyenne 3,93 fois. La coloration est blanche comme l'intérieur de la coquille. Sur une coquille intacte, la sortie n'est pas visible et l'on n'aperçoit que vaguement le canal, assez loin sous la lèvre.

Caractéristiques principales:

- canal long et étroit,
- tracé droit,
- remontée vers l'épaule toujours très confuse.

Discussion

C. pulcher n'est comparable à aucun autre Cône sénégalais.

Nous avons examiné de petits spécimens (plus ou moins 50 mm) représentant la forme *papilionaceus* et des individus de plus de 100 mm représentant la forme *prometheus* et aussi un exemplaire des Iles Canaries appelé *C. byssinus*.

Nous n'avons remarqué aucune différence entre ces 3 formes.

Le canal est toujours bien droit et étroit. L'épaule est toujours au moins égal à 3 fois la largeur du canal même chez les individus mesurant moins de 50 mm et chez les spécimens parfaitement adultes de 60/70 mm s'apparentant à la forme *byssinus*.

Nous devons donc en conclure qu'il n'existe qu'une seule espèce dont l'habitat s'étend des Iles Canaries jusqu'en Angola et que *C. byssinus*, *C. papilionaceus* et *C. prometheus* doivent être placés en synonymie de *C. pulcher*.

C. tabidus Reeve 1844

(Figs. 20, 35, 51)

Matériel examiné: 16 spécimens. Baie de Gorée, 20/30 m.

Description

Canal long et étroit. La longueur représente plus de la moitié de la largeur du dernier tour soit 0,571 et 0,253 de la hauteur totale du dernier tour. C'est la quatrième plus grande longueur relative parmi les cônes du Sénégal. La largeur ne représente que 1,69% de la hauteur de la coquille. C'est la quatrième plus petite largeur des 16 Cônes du Sénégal. La base n'est pas très nette. La sortie est, en général, faiblement marquée. Toutefois, chez certains spécimens, elle remonte jusqu'à la hauteur de l'épaule selon un angle assez ouvert, demeurant presque dans le prolongement oblique du tracé. Le tracé est le plus souvent très oblique. Les bords sont assez bien marqués, peu évasés. L'épaule atteint un peu plus du double de la largeur du canal soit en moyenne 2,25 fois. La coloration est blanche brillante comme l'intérieur de la coquille ou parfois marron très clair. Sur une coquille intacte, la sortie n'est pratiquement pas visible à l'intérieur de l'ouverture.

Caractéristiques principales:

- canal long et étroit,
- bords nets et peu évasés,
- tracé très oblique.

Discussion

C. tabidus ne peut être comparé qu'à *C. ambiguus*. Les canaux anaux de ces 2 espèces suffisent largement à les séparer. Celui de *C. ambiguus* est court mais large alors qu'il est long et étroit chez *C. tabidus*. La longueur représente chez *C. tabidus* 0,571 de la largeur du dernier tour et seulement 0,454 chez *C. ambiguus*. Ces proportions sont de 0,253 pour *C. tabidus* et 0,215 pour *C. ambiguus* par rapport à la hauteur de la coquille. La largeur, chez *C. tabidus*, représente 1,69% de la hauteur de la coquille et 2,14% chez *C. ambiguus*. Le tracé est très oblique chez *C. tabidus*

alors qu'il est droit ou légèrement oblique chez *C. ambiguus*. La sortie, faible chez *C. tabidus* est mieux marquée chez *C. ambiguus* où elle remonte jusqu'à l'épaule selon un arrondi régulier. Chez *C. tabidus* cet angle est beaucoup plus ouvert, lorsqu'il existe. Les différences entre ces 2 canaux anaux confirment celles remarquées entre les 2 coquilles et les radula.

C. unifasciatus Kiener 1845

(Figs. 11, 26, 42)

Matériel examiné: 33 spécimens. Somone et Almadies, marée basse.

Description

Canal court n'atteignant pas la moitié de la largeur du dernier tour, soit 0,388 et 0,183 de la hauteur totale de la coquille. Il s'agit du canal le plus court parmi tous le Cones sénégalais (le plus long atteint 0,600 de la largeur du dernier tour). Par contre, sa largeur est relativement importante soit 1,98% de la hauteur totale de la coquille (2,55 % pour la plus large et 1,22% pour la plus étroite). La base est bien marquée. La sortie remonte au-delà de la hauteur de l'épaule selon un angle peu prononcé, elle demeure, le plus souvent dans de prolongement oblique du tracé. Le tracé est très oblique par rapport à l'épaule. Les bords sont bien marqués, le bord supérieur étant plus évasé et le bord inférieur parfois presque droit. L'épaulement est tout juste supérieur à la large du canal soit, en moyenne, 1,36 fois. La coloration est marron clair, se détachant sur un fond violacé. Sur une coquille intacte, la sortie est bien visible, formant une tache marron, juste sous la lèvre.

Caractéristiques principales:

- canal court et large,
- tracé oblique,
- sortie remontant au-delà de l'épaule.

Discussion

C. unifasciatus est une espèce parfaitement valide et les seules caractéristiques de son canal anal suffisent à la différencier de *C. mercator* et encore plus de *C. hybridus*. Son canal diffère de celui de *C. mercator* par sa taille beaucoup plus courte 0,388 de la largeur du dernier tour contre 0,564 pour *C. mercator*.

Leurs largeurs respectives sont sensiblement égales 1,98% de la hauteur contre 1,89% pour *C. mercator*. Le tracé de *C. mercator* est droit ou légèrement oblique, celui de *C. unifasciatus* est nettement oblique. La sortie chez *C. unifasciatus*, remonte au delà de l'épaule et est toujours bien franche, alors que, chez *C. mercator*, elle ne remonte vers l'épaule que très confusément et/ou superficiellement. Son canal diffère également de celui de *C. hybridus* par sa taille 0,388 de la largeur du dernier tour contre 0,460 pour *C. hybridus*. Sa largeur est identique soit 1,98% de la coquille contre 1,93% pour *C. hybridus*. Il en diffère aussi par son tracé oblique alors qu'il demeure droit ou légèrement oblique chez *C. hybridus*, et surtout par sa sortie très nette remontant au-delà de l'épaule alors que chez *C. hybridus* elle est étroite ou très confuse et ne dépasse pas la hauteur de l'épaule. Il diffère également

du canal de *C. lamarckii* qui est plus long 0,452 de la largeur du dernier tour contre 0,388 et plus large 2,55% de la hauteur contre 1,98%. Chez *C. lamarckii*, la sortie remonte vers l'épaule en se retrécissant mais sans en dépasser vraiment la limite comme *C. unifasciatus*. Enfin, le tracé de *C. lamarckii* est plutôt droit ou légèrement oblique mais jamais franchement oblique comme chez *C. unifasciatus*.

C. echinophilus Petuch 1975

(Figs. 36 et 52)

Matériel examiné: 3 spécimens. Dakar (Fann), marée basse.

Description

Canal court occupant à peine le tiers de la largeur du dernier tour soit, pour les 3 spécimens examinés: 0,307, 0,306 et 0,351 (moyenne 0,321) et 0,125, 0,158 et 0,155 (moyenne 0,143) de la hauteur de la coquille. La largeur représente 1,56%, 1,58% et 1,55% (moyenne 1,56%) de la hauteur et se place parmi les plus étroites des cones du Sénégal. La base est assez nette. La sortie remonte visiblement jusqu'à la hauteur et l'épaule selon un angle presque droit. Le tracé est plutôt oblique. Les bords sont bien marqués et peu évasés. L'épaule est très étroite représentant seulement 1,5 fois, 1 fois et 1 fois la largeur du canal (moyenne 1,16 fois). La coloration est entièrement marron, noyée dans une tache de même couleur occupant presque toute la moitié supérieure de l'intérieur de la coquille. Sur une coquille intacte, la sortie est souvent nettement visible à l'extérieur de l'ouverture où elle forme une tache blanchâtre légèrement saillante.

Caractéristiques principales:

- canal court et étroit,
- tracé oblique,
- sortie visible à l'extérieur de la coquille.

Discussion

L'espèce étant peu courante, nous n'avons pu casser que 3 spécimens pour examiner le canal, et de ce fait, nous ne pouvons en tirer des conclusions définitives.

Comparativement à des *C. bruguieresi* de taille sensiblement identique, le canal est beaucoup plus court et beaucoup moins large: 0,307, 0,306 et 0,351 de la largeur du dernier tour contre 0,460, 0,419 et 0,462 pour *C. bruguieresi*.

La hauteur de ces spécimens va de 11,3 mm à 12,9 mm. Le rapport moyen C/l est moins important que la moyenne pour les *C. bruguieresi* car il s'agit d'individus juvéniles.

La largeur du canal des 3 *C. echinophilus* est comprise entre 1,55% et 1,58% de la hauteur de la coquille.

Cette même largeur s'échelonne de 2,03% à 3,10% pour les 3 *C. bruguieresi*.

L'épaule représente 1,5 fois, 1 fois et 1 fois la largeur du canal chez *C. echinophilus* et 2,24 fois, 2,25 fois et 2,82 fois chez les 3 *C. bruguieresi*.

Ces différences devraient suffire pour séparer ces 2 espèces mais nous reprendrons ultérieurement l'examen de *C. echinophilus* lorsque nous aurons la possibilité d'examiner davantage d'individus.

du canal de *C. lamarckii* qui est plus long 0,452 de la largeur du dernier tour contre

**TABLEAU RECAPITULATIF DES RAPPORTS MOYENS EFFECTUES
POUR CHAQUE ESPECE**

	L/H	L/lt	lc/H	ep/lc	nombre examine
<i>C. ambiguus</i>	0,215	0,454	2,14	1,59	34
<i>C. belairensis</i>	0,240	0,500	2,10	1,77	30
<i>C. bruguieresi</i>	0,266	0,618	1,81	1,48	25
<i>C. cloveri</i>	0,273	0,579	1,95	1,82	12
<i>C. echinophilus</i>	0,143	0,321	1,56	1,16	3
<i>C. ermineus</i>	0,206	0,446	1,71	1,88	12
<i>C. genuanus</i>	0,274	0,532	1,26	2,68	29
<i>C. guinaicus</i>	0,194	0,409	1,68	2,53	40
<i>C. hybridus</i>	0,210	0,450	1,93	1,98	35
<i>C. lamarckii</i>	0,217	0,452	2,55	1,65	53
<i>C. mediterraneus</i>	0,214	0,467	2,02	2,01	17
<i>C. mercator</i>	0,267	0,564	1,89	2,00	33
<i>C. sp.</i>	0,223	0,482	2,09	1,77	11
<i>C. pulcher</i>	0,301	0,606	1,22	3,93	45
<i>C. tabidus</i>	0,253	0,571	1,69	2,25	16
<i>C. unifasciatus</i>	0,183	0,388	1,98	1,36	33

ABREVIATIONS EMPLOYÉES:

H — HAUTEUR DE LA COQUILLE

lt — LARGEUR DU DERNIER TOUR

L — LONGUEUR DU CANAL

L/H — RAPPORT LONGUEUR DU CANAL SUR HAUTEUR DE LA COQUILLE

L/lt — RAPPORT LONGUEUR DU CANAL SUR LARGEUR DU DERNIER TOUR

lc — LARGEUR DU CANAL

lc/H — RAPPORT LARGEUR DU CANAL SUR HAUTEUR DE LA COQUILLE

ep — EPAULEMENT

ep/lc — RAPPORT EPAULEMENT SUR LONGUEUR CANAL

REMERCIEMENTS

Nous remercions particulièrement le PR. BERNARD MARCHAND Chef du Département de Biologie animale de la Faculté des Sciences de Dakar, qui n'a pas ménagé son temps pour nous aider à réaliser cette étude et a facilité l'accès à ses laboratoires. Nous remercions également le PR. XAVIER MATTEI qui nous a permis la réalisation des photos au Microscope électronique à balayage. Ce travail a été réalisé avec la collaboration technique de MM. C. CHAUVE, E. COLY et M. NDAO. Nous remercions également pour leur aide précieuse MR. K.D. LEUNG TACK de l'Université de Dakar et de DOCTEUR PIERRE PINEAU radiologue à Dakar.

RESUMO

O autor estuda a configuração do canal anal das espécies do género *Conus* existentes no Senegal, concluindo que este caracter pode ser utilizado para a separação das mesmas.

SUMMARY

The author studies the morphology of the anal channel of the species belonging to the genus *Conus* living in Senegal, and reaches the conclusion that this feature can be used for specific separation.

BIBLIOGRAPHIE

- COOMANS, H.E., MOOLENBEEK, R.G. & WILLS, E., (1979) — Alphabetical revision of the (sub) species in recent Conidae. 1. *abbas* to *adansoni*. *Basteria* 43: 9-26.
- COOMANS, H.E., MOOLENBEEK, R.G. & WILLS, E., (1979) — Alphabetical revision of the (sub) species in recent Conidae. 2. *adansoni* to *albuquerquei*. *Basteria* 43: 81-105.
- COOMANS, H.E., MOOLENBEEK, R.G. & WILLS, E., (1979) — Alphabetical revision of the (sub) species in recent Conidae. 3. *albus* to *antillarum*. *Basteria* 44: 17-49.
- COOMANS, H.E., MOOLENBEEK, R.G. & WILLS, E., (1982) — Alphabetical revision of the (sub) species in recent Conidae. 5. *baccatus* to *byssinus*. *Basteria* 46: 3-67.

- COOMANS, H.E., MOOLENBEEK, R.G. & WILLS, E., (1985) — Alphabetical revision of the (sub) species in recent Conidae. 7. *cingulatus* to *cylindraceus*. *Basteria* 48: 223-311
- COOMANS, H.E., MOOLENBEEK, R.G. & WILLS, E., (1986) — Alphabetical revision of the (sub) species in recent Conidae. 9. *ebraeus* to *extraordinarius*. *Basteria* 50: 93-150.
- LINDNER, G. (1976) — Guide des coquillages marins. De Lachaux et Niestle eds. Paris — (page 84).
- MATTHES, H. (1983) — A detailed look at the West African Cone complex. *Hawaiian Shells News*, Janvier 1983: 6-11.
- PETUCH, E. (1975) — Two new *Conus* species from Senegal — West Africa — *The Veliger* 17 (3): 180-182.
- PIN, M. & LEUNG TACK, D. (1989) — *Conus belairensis*, nouvelle espèce de Gastéropode prosobranche des côtes du Sénégal. *Publ. Ocas. Soc. Port. Malac.* (sous presse).
- PIN, M. & LEUNG TACK, D. (1988) — Description d'un nouveau cone des côtes du Sénégal: *Conus pineaui*. *Bull. Mus. Natn. Hist. Nat., Paris* (sous presse).
- ROCKEL, D., ROLAN, E., & MONTEIRO, A. (1980) — Cone shells from Cape-Verde Islands, a difficult puzzle. — ISBN: 84-300-3993-7 Espagne.
- TROVÃO, H. (1975) — Contribuição para o estudo dos Moluscos da família Conidae de Angola. *Centro Port. Act. Subaqu.* 4 (2): 9-17.
- WALLS, J. (1979) — Cone Shells, a synopsis of living Conidae. *Neptune N.J.* 1-1021.

Fig. 1a — Schéma d'un cone montrant la position du "canal anal".

Fig. 1b — Schéma faisant ressortir les différentes parties étudiées. b, base; t, tracé; s, sortie vers l'épaulement; ep, épaulement; bi, bord inférieur; bs, bord supérieur.

Fig. 2 — Schéma du canal anal montrant les différentes mensurations effectuées. a, largeur; b, épaulement; c, longueur.

Fig. 3 — Schéma des différents types de profil des bords. 1, très évasés; 2, évasés; 3, arrondis; 4, presque droits.

Fig. 4 — Schéma montrant la largeur du dernier tour mesuré sans tenir compte de l'ouverture.

Fig. 5 — Schéma représentant les différents types de sorties. 1, presque droite; 2, confuse; 3, confuse et superficielle; 4, courbe mais en deça de l'épaule, 5, courbe et atteignant la hauteur de l'épaule.

Fig. 6 — Schéma de cinq canaux de *C. pulcher* (x2). Hauteur des coquilles: 38,7 mm, 47,7 mm, 53,7 mm, 53,1 mm et 73,5 mm.

Fig. 7 — Schéma de cinq canaux de *C. genuanus* (x2). Hauteur des coquilles: 36,3 mm, 44,8 mm, 53,6 mm, 36,9 mm et 50,9 mm.

Fig. 8 — Schéma de cinq canaux de *C. mediterraeus* (x2). Hauteur des coquilles: 23,1 mm, 23,4 mm, 25,0 mm, 25,3 mm et 26,2 mm.

Fig. 9 — Schéma de cinq canaux de *C. hybridus* (x2). Hauteur des coquilles: 30,2 mm, 33,5 mm, 26,3 mm, 25,1 mm et 23,8 mm.

Fig. 10 — Schéma de cinq canaux de *C. guinaicus* (x2). Hauteur des coquilles: 34,5 mm, 35,3 mm, 39,2 mm, 42,2 mm et 45,4 mm.

11

12

13

14

15

Fig. 11 — Schéma de cinq canaux de *C. unifasciatus* (x2). Hauteur des coquilles: 21,5 mm, 22,2 mm, 26,7 mm, 29,2 mm et 31,0 mm.

Fig. 12 — Schéma de cinq canaux de *C. belairensis* (x2). Hauteur des coquilles: 27,1 mm, 28,0 mm, 30,8 mm, 30,2 mm et 30,4 mm.

Fig. 13 — Schéma de cinq canaux de *C. mercator* (x2). Hauteur des coquilles: 23,5 mm, 27,7 mm, 28,4 mm, 30,9 mm et 31,5 mm.

Fig. 14 — Schéma de cinq canaux de *C. cloveri* (x2). Hauteur des coquilles: 25,1 mm, 24,0 mm, 22,9 mm, 24,9 mm et 26,2 mm.

Fig. 15 — Schéma de cinq canaux de *C. lamarckii* (x2). Hauteur des coquilles: 28,2 mm, 30,5 mm, 33,5 mm, 35,9 mm et 37,2 mm.

Fig. 16 — Schéma de cinq canaux de *C. ermineus* (x2). Hauteur des coquilles: 29,6 mm, 34,3 mm, 35,6 mm, 38,0 mm et 43,8 mm.
 Fig. 17 — Schéma de cinq canaux de *C. pineaui* (x2). Hauteur des coquilles: 20,5 mm, 29,9 mm, 33,5 mm, 35,3 mm et 37,1 mm.
 Fig. 18 — Schéma de cinq canaux de *C. bruguieresi* (x2). Hauteur des coquilles: 16,5 mm, 21,3 mm, 22,0 mm, 30,8 mm et 27,7 mm.
 Fig. 19 — Schéma de cinq canaux de *C. ambiguus* (x2). Hauteur des coquilles: 32,9 mm, 36,8 mm, 38,8 mm, 40,7 mm et 47,2 mm.
 Fig. 20 — Schéma de cinq canaux de *C. tabidus* (x2). Hauteur des coquilles: 22,6 mm, 23,7 mm, 30,2 mm, 32,8 mm et 34,7 mm.

21

22

23

24

25

26

27

28

- Fig. 21 *C. Pulcher*
Fig. 22 *C. Genuanus*
Fig. 23 *C. Mediterraneus*
Fig. 24 *C. Hybridus*
Fig. 25 *C. Guinaicus*
Fig. 26 *C. Unifasciatus*
Fig. 27 *C. Belairensis*
Fig. 28 *C. Mercator*
- Fig. 29 *C. cloveri*
Fig. 30 *C. lamarckii*
Fig. 31 *C. ermineus*
Fig. 32 *C. pinequi*
Fig. 33 *C. bruguieresi*
Fig. 34 *C. ambiguus*
Fig. 35 *C. tabidus*
Fig. 36 *C. echinophilus*

29 30

31 32

33 34

35 36

Fig. 37

de gauche à droite et de haut en bas:

1: *C. pulcher*

2: *C. genuanus*

3, 4: *C. guinaicus*

5, 6: *C. ermineus*

7, 8: *C. ambiguus*

9, 10: *C. mercator*

11, 12: *C. lamarckii*

Fig. 38

de gauche à droite et de haut en bas:

1, 2: *C. hybridus*

3, 4: *C. tabidus*

5, 6: *C. pineai*

7, 8: *C. cloveri*

9, 10: *C. belairensis*

11, 12: *C. unifasciatus*

13, 14: *C. bruguieresi*

15, 16: *C. mediterraneus*

17, 18: *C. echinophilus*

